

ATLANTİS

Uluslararası Tarih Dergisi / International History Journal
2, 2025, s. 1-9

Karakoyunlu Mirhanlı Bölgesi Arkeolojik Araştırmalar

Archaeological Research in the Karakoyunlu-Mirhanlı Region

Ayhan Yardimciel*

Akın Bingöl**

Öz

Iğdır bölgesi ovalık ve dağlık alanların iç içe geçtiği bir coğrafya olması sebebiyle yerleşim yeri çeşitliliğinde oldukça farklı örnekleri içinde barındırmaktadır. Coğrafyanın hem yerleşik kültür hem de göçebe kültür için gerekli alt yapıya sahip olması Kalkolitik Çağ'dan itibaren yerleşik yaşamın başlamasına olanak sağlamıştır. Ancak bölgenin en yoğun ve en hareketli zamanının Demir Çağı'nda yaşandığı anlaşılmaktadır. Bölgeye bir dizi işgal ve yağma seferleri düzenleyen Urartu Krallığı bıraktığı yazıtlara göre; bölgede Luhiuni isimli bir başkente sahip Erikua isimli bir krallık bulunmaktadır. Urartu Kralı Minua ile başlayan bu mücadelenin Minua'nın torunu Argiştı dönemine kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Mirhanlı olarak adlandırılan bölge Urartu'nun Erikua Krallığı ile mücadelesini üst noktalara taşıdığı bir konumda bulunmaktadır. Mirhanlı bölgesi Iğdır-Karakoyunlu ilçe merkezinin yaklaşık 2 km. güneybatısında bulunmaktadır. Alanda yaptığımız araştırmalarda Demir Çağı'na tarihlendirdiğimiz yapı kalıntıları ile bir gölet ve ağıllar tespit edilmiştir. Alanın tüm değerlendirilmesi bölgenin Demir Çağı'ndan itibaren kullanılmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır. Alandaki büyük taşların işçiliğinin kalitesi Demir Çağı'nda ulaşılmış bir seviyedir. Bu makalede sunulan saha çalışması, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) kullanılarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demir Çağı, Iğdır, Urartu, Erikua, Mirhanlı

Abstract

The Iğdır region, a territory where plains and mountainous terrains intersect exhibits a diverse range of settlements. The geographical conditions for both settled and nomadic cultures, enabled the development of settled life from the Chalcolithic Age onward. However, evidence suggests that the region's most intensive and dynamic period occurred during the Iron Age. According to inscriptions left by the Urartian Kingdom, which launched a series of military campaigns and raids, a kingdom called Erikua existed in the region with a capital named Luhiuni. This conflict, which began with the Urartian King Minua, is understood to have continued into the reign of his grandson, Argiştı. The region known as Mirhanlı is located in an area where Urartu escalated its struggle with the Erikua Kingdom. The Mirhanlı region is located approximately 2 km southwest of the Iğdır-Karakoyunlu district center. Our research at the site has identified the remains of structures, a pond, and sheep pens, which we have dated to the Iron Age. The workmanship of the large stones reflects a level of craftsmanship typical of the Iron Age. A comprehensive assessment of the site indicates that it continued to be utilized from the Iron Age onward. The field study presented in this article was prepared using Geographic Information Systems (GIS).

Keywords: Iron Age, Iğdır, Urartu, Erikua, Mirhanlı

Geliş Tarihi/Received: 25.11.2025

Kabul Tarihi/Accepted: 15.12.2025

Atf: Ayhan Yardimciel, Akın Bingöl, Karakoyunlu Mirhanlı Bölgesi Arkeolojik Araştırmalar, *ATLANTİS*, 2, 2025, s. 1-9.

* Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, ayhanyardimciel@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4196-2102>

** Prof. Dr., Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, akinbing@hotmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8591-8915>

Giriş

Iğdır'ın bulunduğu coğrafya ova ve dağlık alanlardan oluşmaktadır.¹ Dağlık ve ovalık alanlar arasında ise fazla yüksek olmayan tepelerin bulunduğu bir bordür bulunmaktadır. Bu bakımdan Iğdır'ın tarihsel süreçteki yerleşim alışkanlığı ve sürekliliği gibi kavramları bu üç coğrafi ünite kapsamında değerlendirmek gerekmektedir. Ova merkezli yerleşim yeri ile tepe yerleşmeleri birbirinden farklı olduğu gibi dağlık alanlardaki yüksek yerleşimler de kendine has bir karakter göstermektedir.

Coğrafyanın bu üç farklı alanına serpilmiş yerleşimler aynı zamanda ilgili kültürlerin benimsemiş oldukları ekonomik model ile de ilişkilidir. Dolayısıyla hangi dönem kültürünün nereye konuşlandığının anlaşılması oldukça uzun süren arazi çalışmalarına sonucunda anlaşılabilmiştir.² Bu çalışmaya yardımcı olan diğer kanıtlar; seramik, mimari plan, taş işçiliği gibi tipolojik tanımlamaya dâhil edilen bileşenlerdir.

Çalışmanın uzun zaman almasını ana sebebi belirtildiği gibi ovalık ve dağlık alanların içi içe geçmesidir. Somutlaştırmak gerekirse Doğu Anadolu ve Kafkasya'nın en düşük rakımlı alanlarından birisi olan Iğdır Ovası yine aynı bölgenin en yüksek yerlerinden biri olan Ağrı Dağı ile komşu durumdadır.³ Yüksek rakım farkının bulunduğu bu iki coğrafi ünite arasındaki bağlantılar çeşitli yollar ve geçitler ile sağlanmaktadır.⁴ Bu yollar aynı zamanda, Anadolu, Kafkasya ve İran arasındaki bir ulaşım ağının da odak noktasını oluşturmaktadır.⁵ Bu sebeple bölge Kalkolitik Çağ gibi erken bir tarihten itibaren günümüze kadar ki süreçte arkeolojik ve tarihi açıdan çok çeşitli bir kültürel miras tablosu ile karşımıza çıkmaktadır.⁶ Mirhanlı bölgesi de bu kültürel miras alanlarından birisi olup, Iğdır Karakoyunlu ilçesi sınırlarında bulunmaktadır (Harita 1).

Kod olarak daha yüksek alanda bulunan önemli bir gölet ile bütünleşmiş daha aşağı seviyedeki yerleşim yeri, büyük ölçekte Demir Çağı'nın tranhsümmatist gruplarınca kullanılmış bir site olarak göze çarpmaktadır. Bölgenin yeraltı kaynakları açısından zengin olması ve ayrıca Urartu'nun ihtiyaç duyduğu insan gücünün de karşılanabilir seviyede olmasından dolayı Urartu'nun bölgeye bir dizi sefer düzenlediği görülmektedir. Bu tür yerleşim yerleri ve göletler Urartu kaynaklarında belirtilen ve Urartu tarafından sürülüp başkent Tuşpa'ya götürülen on binlerce hayvanın barınabileceği alanlardan biri olarak göze çarpmaktadır.

Urartu yazıtlarında belirtilen on binlerce hayvanın bölgede hangi şartlarda yetiştirildiği nerelerde beslendiği ve saklandığı önemli bir arka plan sorunsalıdır. Bu bakımdan Mirhanlı gibi ağıl ve gölet merkezli alanlar Urartu yazıtlarında belirtilen olayların arkeolojik kanıtları olabilirler. Buralarda yapılacak daha kapsamlı araştırma ve analizler bu görüşü destekleyecek veriler ortaya koyabilir. Urartu, bölgeye yaptığı bir dizi sefer sonrası yeni yerleşim yerleri inşa etmiştir.

¹ Oğuz Şimşek, Iğdır İlinin Nüfus Özellikleri, *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 5 (14), 2018, s. 191-192.

² Bahse konu araştırma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Dr. Ayhan Yardimciel başkanlığındaki bir ekip tarafından 2016-2022 yılları arasında yapılmıştır. Araştırmanın detay çalışmalarına Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2025-SB-09 numaralı projeye destek olmuştur.

³ Hüseyin Metin-Abdülhadi Durukan, Iğdır-Meleklî'deki Delikkaya Yerleşimi: İlk Gözlemler, *Amisos 1 Orta Aras Havzası Özel Sayısı*, 2022, s. 57-58.

⁴ Hüseyin Metin, Demir Çağı'nda Doğubayazıt-Iğdır Arasındaki Kafkasya Yolu: Savunma Üniteleri, *Aras Havzası II Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Kültür ve Sanat*, (Ed. Ayhan Yardimciel), Kabalıcı Yayıncılık, İstanbul, 2023, s. 96-98.

⁵ Taner Aydın, Geçmişte Günümüze Ağrı Dağı ve Çevresindeki Geçitler, *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 34, 2024, s. 485-495.

⁶ Selçuk Ural, Anadolu'nun Kültürel Mirasında Iğdır'ın Yeri ve Önemi, *Aras Havzası III, Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Kültür ve Sanat*, (Ed. Ayhan Yardimciel), Kabalıcı Yayıncılık, 2024, s. 171.

Harita 1: Mirhanlı'nın konumu

Yöntem

Mirhanlı arkeolojik alanının tespiti sonrası burada ilk önce koordinatlar alınmış ve alanın uzaktan görüntülenmesi için Google Earth kullanılmıştır. Daha sonra daha detaylı görüntüleme için drone ile hava fotoğrafları alınmıştır. Fiziki olarak arazide ölçülerin ve aktüel fotoğrafların alınmasından sonra yine uzaktan algılama ile koordinatlar ışığında alanın yükseklik eğrileri çıkartılmıştır. Bu aşamadan drone yardımı ile tespiti yapılan ağıllardan ölçüler alınmış ve bu ağıllarda kaç hayvanın barınacağı hesaplanmıştır. Bu yöntem ile Urartu yazıtlarında bahsi geçen hayvan sayılarının barınacağı alanlardan birinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Mirhanlı Yerleşmesi

Mirhanlı yerleşmesi olarak adlandırdığımız site; Karakoyunlu ilçesinin yaklaşık 3.5 km. güneydoğusunda bulunmaktadır. 870 rakım değerine sahip bu yerleşme ova düzeyine yakın bir değer göstermektedir. Burada yapılan araştırmalarda iri taşlardan oluşan temel seviyesinde duvar kalıntıları tespit edilmiştir (Görsel 1). Ulaşılması kolay olan sitede tahribatın fazla olmasına bağlı olarak mekân işlev analizi tam olarak yapılamamıştır. Ancak buna rağmen bölgede var olan kurganlardan dolayı buranın bir yerleşim yeri olduğu düşünülmektedir.

Yine yukarıda bulunan göletle ilişkili olabilecek kanal tespiti yapılmıştır. Yüksekliği 30-50 cm. genişliği 50-80 cm. arasında değişen iri ve polygonal taşlardaki işçilik Demir Çağı özelliği göstermekle birlikte Urartu öncesi yerel tarza işaret etmektedir. Dönemin özelliklerini gösteren diğer buluntu alanlarıyla paralellığı dikkat çekmektedir (Görsel 2).

Bölge ile ilgili bilgi veren Urartu yazıtları Karakoyunlu-Taşburun bölgesinde Urartu tarafından inşa edilen Minuahinili,⁷ Çaldıran-Muradiye bölgesindeki Körzüt Kalesi⁸ ve Tuşpa'da bulunan Analı-Kızlı kutsal alanıdır.⁹ Karakoyunlu bölgesindeki yazıtlar ile Çaldıran-Muradiye

⁷ Margaret R. Payne, *Urartu Çivi yazılı Belgeler Kataloğu*, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2006, 5.1.3.

⁸ Margaret R. Payne, *Urartu Çivi yazılı Belgeler Kataloğu*, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2006, 5.1.5-5.1.6.

⁹ Margaret R. Payne, *Urartu Çivi yazılı Belgeler Kataloğu*, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2006, 9.1.1.

bölgesindeki yazıtlar Urartu Kralı Minua döneminde aitken Tuşpa'da bulunan yazıt Minua'nın torunu II. Sarduri'ye aittir. Bu çerçevede Urartu-Erikua mücadelesinin Kral Minua ile torunu II. Sarduri arasındaki dönemi kapsayacak sürece yayıldığı anlaşılmaktadır.¹⁰

Bu yazıtlarda Urartular, Erikua Krallığı'na yapmış oldukları seferlerden bahsetmektedirler. Bu seferlere ek olarak bölgeden aktarılan insan ve hayvan sayıları ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır. Mirhanlı'da tespit edilen yapı kalıntılarının ağıl tipolojisine uyması bu bakımdan önemlidir. Bu sitede yapılan hayvancılık yukarıda bulunan gölet ile entegre bir şekilde sürdürülmüş görünmektedir.

Yapılan ilk incelemelerde de seramik buluntuların çok az olması bu bölgenin mevsimsel hayvan barınağı olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Yerleşim yerinde bulunan kanalın ise göledin taşma zamanlarında suya yön vermek amacıyla yapıldığı düşünülmektedir (Görsel 3).

Keza hayvancılık yapılan bölgede su kaynağı ile birlikte hayvancılığı desteklemek amacıyla tarım da yapıldığı bilinmektedir. Yapılan kanalın tarım yapılabilen alanların hemen sınırında bulunması, kanalda ki suyun bu alanlarda kullanılmış olma ihtimalini ortaya koymaktadır.

Görsel 1: İrtil polygonal taşlardan yapılmış duvarlar

Görsel 2: Mirhanlı'ya yakın bir bölgede bulunan Gelinciktepe yerleşmesinden duvar örneği

Mirhanlı Göleti

Ağrı Dağı-Iğdır bölgesinde doğal alanlarda kısmi insan müdahalesi ile göletlerin varlığı bilinmektedir. Bu tür göletler araştırma ekibimizin çalışmaları sırasında yerinde tespit edilmişlerdir.¹¹ Araştırmanın farklı bir proje ile gölet, su kanalı ve ağıllara evrilmesi bu yapıların daha önemli olmasına sebep olmuştur.

Urartu yazıtları bölgeden sayıları 10 binleri geçen hayvanların aktarıldığına işaret etmektedir. Bu bakımdan bu hayvan sürülerinin nerelerde nasıl beslendiği önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mirhanlı olarak adlandırdığımız gölet, aynı isimli yerleşmenin kod olarak daha yukarısında bulunmaktadır.

¹⁰ Ayhan Yardimciel-Hüseyin Metin, Demir Çağı'nda Urartu'nun Orta Aras Havzası'na Düzenlediği Askeri Operasyonlar: Urartu-Erikua Krallıkları Arasındaki Mücadeleler", *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2024, 8 (2), s. 686.

¹¹ Atilla Karataş, *Aras Havzası II Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Kültür ve Sanat*, (Ed. Ayhan Yardimciel), Kabalıcı Yayıncılık, İstanbul, 2023, s. 9-26, Atilla Karataş, *Aras Havzası III Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Kültür ve Sanat*, (Ed. Ayhan Yardimciel, Hüseyin Metin, Ersin Doğanekin), Kabalıcı Yayıncılık, İstanbul, 2024, s. 19-36.

Ağrı Dağı lav akıntıları arasında kalan bir düzlük veya düzeltilmiş bir alan, suyun önünün kesilmesi ile gölete dönüştürülmüştür. Farklı zamanlarda çalışma imkânı bulduğumuz gölet tabanının Ağustos ayı ortalarına kadar ıslak kaldığı anlaşılmıştır.

Göletin k-g uzunluğu yaklaşık 800 metre ve d-b uzunluğu ise yaklaşık 300 metre civarındadır bu bakımdan gölet orta büyüklükte bir gölet olarak tanımlanabilir. Göledin en kuzey ucundaki boğaza bir set örülerek suyun tutulması sağlanmıştır. Bu setin inşasında kullanılan yapı taşları yerel iri bloklardan oluşmaktadır.

Demir Çağı'nda muhtemelen iri taşların arasında daha küçük taşlar ve kil kerpiç eklemelerin de olması muhtemeldir. Keza Iğdır'da günümüzde bile kerpiç yapı evlerle karşılaşmak mümkündür. Bölgenin coğrafi ve iklimsel yapısı kerpiç kullanımına olanak sağlamaktadır.

Göledin En düşük yeri 885 rakım, bu rakım değeri batı yönünde bulunan Iğdır Ovası'nın seviyesine eşittir. Doğudaki en yüksek yer ise 928 metredir. Gölet tabanı 908-917 rakım değerleri arasında oturmuştur (Görsel 4).

Ağrı Dağı kaynaklı suların tutulduğu göledin ilk kullanım zamanlarında taban seviyesinin daha aşağıda olması muhtemeldir. Keza göledi besleyen suların taşıdığı alüvyonlar zamanla gölette birikinti yapmış olmalıdır. Uydu görüntüsünden anlaşıldığı üzere göledin ovaya yakın bir alanda olması burada yapılan hayvancılığı kolaylaştırmıştır.

Görsel 3: Gölet tabanının oturmuş olduğu yükselti profili (doğu-batı).

Görsel 4: Mirhanlı yerleşmesindeki kanal.

Arkeolojik sitede yaptığımız çalışmalar sırasında drone yardımıyla gölet bölgesinin hava fotoğrafları da alınmıştır. Bu hava fotoğrafları ile göletin su tutma kapasitesinin üst kodunda ağıllar olduğu görülmüştür (Görsel 5-6). İki tanesi 15x15, bir diğeri 45x17 ölçülerinde olan üç ağılda ortalama 1200'ü aşkın küçükbaş hayvanın barınabileceği anlaşılmaktadır.

Bu ağılın ölçü farklılıkları göz önüne alındığında erkek/dişi veya doğum yapacaklar şeklinde hayvanların ayrılmış olabileceği öngörülmektedir (Tablo 1). Yerleşim yerinde olduğu gibi gölet

bölgesinde seramik yok denecek noktadadır. Gölet bölgesinde kayalık alanda bir tek örnekten oluşan Orta Tunç Çağı boyalısi tespit edilmiştir.¹²

Görsel 5: Mirhanlı Göleti aktüel görüntü.

Görsel 6: Mirhanlı Göleti drone görüntüsü.

Ağıl Kapasite Tablosu				
Ağıl No:	Uzunluk (m)	Genişlik (m)	Alan (m ²)	Tahmini hayvan sayısı 1m ² /hayvan
Ağıl 1	15	15	225	225
Ağıl 2	15	15	225	225
Ağıl 3	45	17	1215	765
Toplam	-	-	-	1215

Tablo 1: Ağıl Kapasite Tablosu

Urartu Krallığı'nın Aras Havzası'na gerçekleştirdiği seferlere ilgili bilgi veren yazıtlarda sık sık Iğdır ve Kars bölgesinden götürülen hayvan sayıları belirtilmektedir. Bu sayıların on binleri geçtiği görülmektedir. Bu bakımdan tespit edilen bu tür gölet ve ağıllar, Urartu yazıtlarında belirtilen hadiselerin arkeolojik karşılıkları olabilirler. Iğdır'ın da dâhil olduğu Aras Havzası'ndan aktarılan on binlerce hayvanın Urartu ekonomisine büyük katkı sunduğu kesindir.

Mirhanlı Kurganı

Iğdır bölgesi Kurgan açısından son derece zengin bir arkeolojik bölgedir. Yapısal özellikleri farklı olsa da birçok farklı lokasyonda yüzlerce kurgan tespiti yapılmıştır. Bu kurganların bir kısmı zemin üzeri taş ve toprak karışımı ile yükseltilmektedir. Bazı kurganların ise Mirhanlı örneğinde olduğu gibi tek bir taneden oluştuğu görülmektedir (Görsel 7). Bunun sosyolojik veya antropolojik açıdan değerlendirilmesi ayrı bir çalışmanın konusudur. Ancak kurgan kültürü ile ilgili arkeolojik kazının da yer aldığı derinlemesine bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Mirhanlı Kurganı, gölet yerinin su tutma seviyesinin üst kısmında bulunmaktadır. 7 metre çapında olan kurgan ortalama bir büyüklüğe sahiptir.

Mirhanlı Kurganının diğer lokasyonlardaki birçok kurgan gibi tahrip olmadığı görülmüştür. Arkeolojik alandaki tek bir kurganla temsiliyetin Iğdır ve Doğubayazıt bölgelerinde farklı örnekleri

¹² Ayhan Yardimciel, Eskiçağ'da Iğdır Ovası, *Doğal ve Beşeri Bilimler Açısından Iğdır-I*, Ed. Taner Aydın, Astana Yayınları, Ankara, 2022, s. 18.

de bulunmaktadır. Yukarı Erhacı, Seslitaş, Üçgöze ve Bulakbaşı 1 gibi merkezlerde tespit edilen bu tür kurganlar örnek olarak sunulabilir.

Görsel 7: Mirhanlı Gölet bölgesinde bulunan yığma taş yükselti kurgan

Sonuç

Ağrı Dağı ve kuzeyinde bulunan İğdır Ovası birbirlerine yakın olmaları sebebiyle özellikle hayvancılıkla uğraşan toplumlar için çok önemli bir alan haline gelmişlerdir. Kısa süreli mesafelerde oluşan ciddi yükselti farklılıkları hayvancılık uğraşısını daha konforlu hale getirmektedir. Bu bakımdan Ağrı Dağı'nın kuzey sırtlarında bulunan Korhan gibi yaylalar bugün olduğu gibi Demir Çağı'nda da oldukça önemli bir yayla alanıydı. Ağrı Dağı'nın kütleli varlığının ev sahipliği yaptığı su kaynakları da bu hayvancılık uğraşısını daha da kolaylaştırmaktadır. İğdir'in Karakoyunlu ilçesi sınırlarında bulunan Mirhanlı hayvancılık ile uğraşan grupların kullanabileceği konforlu alanlardan bir tanesidir.

Mirhanlı arkeolojik sitesinde yapılan araştırmalar burada kısmi yerleşim izlerini ortaya koyduğu gibi bu yerleşimin burada bulunma sebebinin ağıl-hayvan barınakları ile gölet merkezli olduğuna da işaret etmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda gölete entegre barınakların yaklaşık 1200'ü aşkın küçük baş hayvanı barındırabildiğini ortaya koymuştur. Bu tespit Urartu yazıtlarında bahsi geçen ve sayısı 10binleri geçen hayvan gasplarının arkeolojik karşılığı niteliğindedir.

Bu bakımdan yapılacak araştırmalarla bulunacak yeni yerler için Mirhanlı bir rol model oluşturabilir. Geline noktada Urartu yazıtlarında belirtilen hayvan miktarlarının tek bir merkezden alınması mümkün görünmemektedir. Bu bakımdan Mirhanlı gibi onlarca merkezin daha olabileceği anlaşılmaktadır. Bu çalışma ile Urartu'nun Aras Havzası seferlerinde ele geçirdiği hayvan sürülerinin arkeolojik karşılığı ile ilgili bir öneri yapılmıştır.

Kaynakça

- Akın Bingöl-Dilek Karageçi, Kars Müzesi'nde Yer Alan Urartu Ok Uçları, *Gazi Akademik Bakış*, 16/32, 2023, s. 359-374
- Aydın, Taner, Geçmişte Günümüze Ağrı Dağı ve Çevresindeki Geçitler, *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 34, 2024, s. 479-517.
- Ayşe Nur Morkoç, Urartularda Deri ve Deri İşlemeciliği, *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2018, 22, s. 701-714.
- Karataş, Atilla, *Aras Havzası II Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Kültür ve Sanat*, (Ed. Ayhan Yardimciel), Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2023, s. 9-26.
- Karataş, Atilla, *Aras Havzası III Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Kültür ve Sanat*, (Ed. Ayhan Yardimciel, Hüseyin Metin, Ersin Doğanekin), Kabalcı Yayıncılık, İstanbul, 2024, s. 19-36.
- Margaret R. Payne, *Urartu Çiviyazılı Belgeler Kataloğu*, Arkeoloji ve Sanat Yayınları 2006.
- Metin, Hüseyin -Abdülhadi Durukan, Iğdır-Meleklî'deki Delikkaya Yerleşimi: İlk Gözlemler, *Amisos 1 Orta Aras Havzası Özel Sayısı*, 2022, s. 56-63.
- Metin, Hüseyin, Demir Çağı'nda Doğubayazıt-Iğdır Arasındaki Kafkasya Yolu: Savunma Üniteleri, *Aras Havzası II Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Kültür ve Sanat*, (Ed. Ayhan Yardimciel), İstanbul, 2023, s. 95-108.
- Selçuk Ural, Anadolu'nun Kültürel Mirasında Iğdır'ın Yeri ve Önemi, *Aras Havzası III, Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Kültür ve Sanat*, (Ed. Ayhan Yardimciel), Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2024, s. 165-178.
- Şimşek, Oğuz, Iğdır İlinin Nüfus Özellikleri, *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 5 (14), 2018, s. 180-210.
- Yardimciel, Ayhan -Hüseyin Metin, Demir Çağı'nda Urartu'nun Orta Aras Havzası'na Düzenlediği Askeri Operasyonlar: Urartu-Erikua Krallıkları Arasındaki Mücadeleler", *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2024, 8 (2), s. 683-701.
- Yardimciel, Ayhan, Eskiçağ'da Iğdır Ovası, *Doğal ve Beşeri Bilimler Açısından Iğdır-I*, Ed. Taner Aydın, Astana Yayınları, Ankara 2022, s. 6-27.
- Yiğitpaşa, Davut, "Iğdır/Koruktepe II Höyüğü", *Amisos*, 1, Orta Aras Havzası Özel Sayısı, 2022, s. 85-94.
- Yiğitpaşa, Davut, "Reflections on The Problems of The City of Minuahinili", *Aras Havzası*, (Eds. Yardimciel Ayhan, Aydın Taner), Kabalcı Yayınevi İstanbul, 2022.

Extended Abstract

Iğdır and its surrounding area hold a significant position as part of the Central Aras Basin. This importance stems from the region's location between Anatolia, Iran, and the Caucasus. Iğdır and its surrounding area are at the focal point of the routes connecting these three important cultural regions. The Iğdır Plain's proximity to Mount Ararat, the region's highest mountain, is another significant feature of the region. Thanks to passes providing easy access from an average elevation of 850 meters to an average elevation of 3,500 meters, both agriculture and animal husbandry developed in Iğdır. The Urartians, an Iron Age kingdom, were the first to record the region's economic prosperity. Urartian sources mention the capture of tens of thousands of animals during expeditions to the region. Therefore, through our current research and projects in the region, we are investigating the existence of structures such as ponds, animal shelters, and water channels used by animals mentioned in Urartian inscriptions. Mirhanlı, the subject of this article, has the potential to become such a center. This study presents an evaluation of Mirhanlı's location and the history of this center. At the Mirhanlı archaeological site, there are remains of a pond and what can be identified as a lower settlement. The stones used in these remains were observed to be quite large and polygonal. A canal was also identified among the ruins, built into the rocky area. This canal is believed to have diverted water from the settlement in case the pond overflowed. However, it appears that the settlement here was a seasonal settlement based on animal husbandry. It appears that the local inhabitants of the period, who had adopted a settled culture utilized this area of their land for animal husbandry. Our research at the pond, located at a higher elevation within the Mirhanlı settlement, yielded interesting results. Animal shelters of various sizes were identified in the areas above the reservoir's water level. Assessments and measurements conducted at these shelters revealed a capacity of approximately 1,000 animals. A kurgan was also identified on the same elevation as the animal shelters. The kurgan, approximately 7 meters in diameter, exhibits a typology familiar to the region. The floor of the grave was raised with a mixture of unprocessed stone and soil. The fact that the kurgan consists of a single example indicates that the area was used seasonally. An assessment of the entire site reveals that all anthropogenic components in the area are Iron Age, but pre-Urartu. The typological assessment conducted aligns with this. Urartian inscriptions providing information about the region mention a pre-Urartu kingdom called Erikua. The same inscriptions frequently mention a second kingdom called Etiuni alongside Erikua. Therefore, the precise dating of the Mirhanlı archaeological site requires further analytical studies beyond typological definition. Furthermore, scientific excavations at similar archaeological sites are also necessary. Our research, which explores the archaeological value of the Iron Age inscriptions and events, is supported by the Scientific Research Projects Coordination Office of Kafkas University. The research team is multidisciplinary. Area measurements were taken for the pond basins, which had not been previously recorded in situ. The measurements of animal shelters were also investigated, as were the number of animals that could be accommodated in these areas. It currently seems impossible to collect the tens of thousands of animals captured by the Urartian Kingdom during its campaigns in the region in a single center. Therefore, the animal seizures mentioned in the inscriptions may have been held in centers like Mirhanlı. Further research suggests that new centers will be discovered within this framework. More research will uncover more animal sanctuaries, supporting the Urartian inscriptions and establishing the authenticity of the historical record. This will also help us understand the administrative organization of the Urartian Kingdom. The Mirhanlı settlement can serve as a model. The ponds, canals, kurgans, and animal shelters found here reveal how economic activities were conducted approximately 2700-2800 years ago. Mirhanlı has undertaken an important mission to answer questions such as how water was used efficiently and how seasonal water resources were utilized. The factors that enable such an economic cycle are undoubtedly the geography itself and other natural conditions, such as climate and topography, that shape it.

